

YOSHLARDA HIMOYA MEXANIZMLARI SHAKLLANISHIGA TA’SIR QILUVCHI ASOSIY IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR

Shamsiddinov Botirjon Nuriddinovich
Andijon davlat universiteti
Tarix va ijtimoiy fanlar fakulteti
Psixologiya va pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi
E-mail: shamsiddinovbotir87@mail.ru
Tel: +998916079189

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19649233>

Annotatsiya: maqolada himoya mexanizmlarining ijtimoiy-psixologik omillari tavsifining o'ziga xos jihatlari va yoshlarni ijtimoiy munosabatlarda shaxs sifatida shakllantirishga qaratilgan o'rganish holati tahlil qilinadi, bu ularning individual xususiyatlarida himoya mexanizmlarining namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik omillarini aniqlashdan iborat.

Kalit so'zlar: ijtimoiy munosabat, himoya mexanizmlari, shaxsiyat, rag'batlantirish, ego, ijtimoiy o'ziga xoslik, sibling oilalar, qiziqishlar, qobiliyatlar, xarakter va temperament.

Respublikamizda so'nggi yillarda shaxsning ma'naviy, ruhiy va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, o'sprinklik davridan ularning ijtimoiy faolligini oshirish bo'yicha zaruriy-me'yoriy asoslar yaratildi. «Yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish, yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash, yoshlarning mukammal ta'lim olishi...»[2] ustuvor vazifa sifatida belgilanganligi o'sprink shaxsida himoya mexanizmlarini shakllanishiga xizmat qiluvchi ijtimoiy-psixologik xususiyatlarni ilmiy tadqiq etish orqali istiqboldagi vazifalarni amalga oshirish uchun yangi imkoniyatlarni yaratdi. Bu borada yangi avlodning davlat taraqqiyoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi uchun «... barqaror rivojlanishiga xizmat qiladigan bilim va ko'nikmalarni egallashni ta'minlash»[3] talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», 2017 yil 5 iyuldagi PF-5106-son «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida», 2019 yil 29 apreldagi PF 5712-son «O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmonlar, 2019 yil 13 fevraldagi PQ-4190-son «2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida» Qaror hamda ushbu sohada qabul qilingan boshqa me'yoriy hujjatlarda belgilangan keng ko'lamlil vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotimizda mualliflik asosidagi o'tkazilgan ijtimoiy-psixologik so'rovnomal talabalar psixologik himoya mexanizmlarining ijtimoiy – psixologik omillari ko'plab tashqi va ichki omillar ta'siri tufayli yuzaga kelishi kuztildi. Himoya mexanizmlarining tashqi yoki aniqlovchi omillari quyidagilardan iborat: talaba-yoshlarning ma'lum bir madaniyatga, ijtimoiy-iqtisodiy sinfga va har biri uchun o'ziga xos oilaviy muhitga tegishli bo'lishi ularning himoya mexanizmini ijtimoiy-psixologik omillaridir. Boshqa tomondan, talaba-yoshlarning himoya mexanizmlarini ijtimoiy-psixologik omillarining ichki aniqlovchilariga genetik,

biologik va fiziologik omillar kiradi. Shu bilan birga yoshlarning ko‘plab jismoniy, ijtimoiy, intellektual, hissiy, axloqiy tavsifi shaxs himoya mexanizmlarining muammosining qanchalik murakkabligini ko‘rsatadi.

Bizning fikrimizcha, talabalarning shaxsiy kamolotini rivojlantirish va shakllantirish zarurati haqiqati yetarlicha baholanmagan. Yetuk shaxsning shakllanishi ko‘rsatkichlarda namoyon bo‘ladigan (rivojlangan fikrlash qobiliyati, mas’uliyat, o‘zini o‘zi qabul qilish, qarama-qarshiliksiz qadriyatlar doirasi, avtonomiya, chidamlilik va boshqalar) xususiyatlar yetarli darajada tadqiq etilmagan.

Himoya mexanizmlari asosida sub’yektivlik va onglikni shakllantirish o‘z kasbiy faoliyatiga nisbatan mas’uliyatli munosabatda bo‘lishga olib kelishini kuzatishimiz mumkin bo‘ldi. Ilmiy manbalarni tahlil qilish ushbu muammo bo‘yicha tadqiqot olib borish uchun zarur shart-sharoitlar mavjudligini ta’kidlashga imkon beradi:

Himoya mexanizm namoyon bo‘lish jarayoniga tashqi va ichki omillar ta’sir qiladi. Omil deganda harakatlantiruvchi kuch, jarayon yoki hodisaning sababi tushuniladi. Ijtimoiy-psixologik omil-bu ijtimoiy-psixologik voqelikning kuzatilgan yoki qayd etilgan ko‘rinishlaridir. Keling, ushbu tadqiqotda ko‘rsatilgan zamonaviy talaba-yoshlarning himoya mexanizmi shakllanishiga ta’sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillarni batafsil ko‘rib chiqaylik.

Yoshlarda himoya mexanizmlari shakllanishiga ta’sir qiluvchi asosiy ijtimoiy-psixologik omillar ko‘rsatkichlari.

Omillar	Sabablar	
	Shahar	Qishloq
Yashash muhiti	1. Ijtimoiy o‘zaro ta’sir o‘tkazish uchun keng maydon	1. Ijtimoiy aloqalarning cheklangan doirasi.
	2. Ijtimoiy aloqalarning kenligi	2. Bo’sh vaqt va darsdan tashqari vaqtlardagi o‘zgarishlarning kamligi
	3. Harakatlanish, kasb tanlash, sevimli mashg‘ulot, kasbiy sohada ko‘proq erkinlikka ega ekanligi	3. Mehnat faoliyatining oz sonli yo‘nalishlari
	4. Bo’sh vaqtni samarali tashkil eta olish imkoniyati.	4. Norasmiy munosabatlarning ustunlik qilishi
	5. Norasmiy munosabatlarning ustunlik qilishi	5. Qarindoshlik munosabatlarning kuchli ifodalanganligi
Oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati	1. Shaxs ishtirok etadigan faoliyat turlarining mavjudligi va xilma-xilligini belgilaydi	1. Shaxs ishtirok etadigan faoliyat turlarining mavjudligi va xilma-xilligini belgilaydi
	2. O‘z qobiliyatlarini sinab ko‘rishga imkoniyatlar	2. O‘z qobiliyatlarini sinab ko‘rishga imkoniyatlar
	3. Maqsadlarning xilma-xilligini vujudga keltirish.	3. Maqsadlarning xilma-xilligini vujudga keltirish.
	4. O‘z qadr-qiyamatini belgilash	4. O‘z qadr-qiyamatini belgilash

<p>Oilaning ijtimoiy-demografik ko‘rsatgichi</p>	<p>Bir farzandli oilalar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gipereksiyani his qilish; 2) ajratishda qiyinchiliklarga duch kelishi; 3) ota-onalarning haddan tashqari yuqori umidlarini his qilish 	<p>Ko‘p farzandli oilalar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) munosabatlar ta’siri ostida shakllanish; 2) o‘z-o‘zini anglash imkoiyati; 3) muloqot qobiliyatlarini ortishi
---	---	---

Himoya mexanizm namoyon bo‘lish jarayoniga tashqi va ichki omillar ta’sir qiladi. Omil deganda harakatlantiruvchi kuch, jarayon yoki hodisaning sababi tushuniladi. Ijtimoiy-psixologik omil-bu ijtimoiy-psixologik voqelikning kuzatilgan yoki qayd etilgan ko‘rinishlaridir. Keling, ushbu tadqiqotda ko‘rsatilgan zamonaviy talaba-yoshlarning himoya mexanizmi shakllanishiga ta’sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillarni batafsil ko‘rib chiqaylik.

Shuni ta’kidlash kerakki, yashash muhiti va oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati kabi omillar ko‘proq ijtimoiy-demografik hisoblanadi, ammo tadqiqot ularning psixologik mohiyatini, ya’ni shaxsning rivojlanishi va shakllanishi uchun u yoki bu omil qanday oqibatlariga olib kelishini ko‘rib chiqadi.

Yashash muhiti sifat va miqdoriy shaxs shakllanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shunday qilib, qishloq joylarda ijtimoiy aloqalarning cheklangan doirasi, bo’sh vaqt va darsdan tashqari vaqtlardagi o‘zgarishlarning kamligi, mehnat faoliyatining oz sonli yo‘nalishlari, norasmiy munosabatlar ustunlik qiladi va qarindoshlik munosabatlarining kuchayishi doir ma’lumotlar buni o‘rnini to‘ldirishi aniqlandi.

Shahar sharoitida inson ijtimoiy o‘zaro ta’sir o‘tkazish uchun keng maydonga ega, ammo aloqalar, aksariyat hollarda, rasmiydir. Shaharda yashovchi shaxslar, qishloqda yashovchilardan farqli o‘laroq, harakatlanish, kasb tanlash, sevimli mashg‘ulot, kasbiy sohada ko‘proq erkinlikka ega ekanligi kuzatildi.

Shuni ta’kidlash kerakki, tegishli bo‘lishi mumkin bo‘lgan jamoalarning xilma-xilligi sababli, ularning vakillari bilan g‘oyalar, qadriyatlar va xatti-harakatlar o‘rtasidagi tafovut tufayli maqomning noaniqligi, guruhlariga to‘liq a‘zo bo‘lmalik ehtimoli katta

Oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati shaxs ishtirok etadigan faoliyat turlarining mavjudligi va xilma-xilligini belgilaydi. Bu ko‘p yo‘nalishli ijtimoiy tajriba olish hajmini belgilaydi, o‘z qobiliyatlarini sinab ko‘rish, qiziqish doirasini aniqlash qobiliyati. Moddiy ahvolni jamiyatga namoyon qilish, boshqalarning shaxsiyatni idrok etish xususiyatini, shuningdek uning o‘zini o‘zi qadrlashini belgilaydi.

Ota-onalar oilasidagi sibling pozitsiyasi, siblinglarning mavjudligi yoki yo‘qligi mikrosotsium-oilaning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi. Shunday qilib, bitta bola gipereksiyani his qilishi, ajratishda qiyinchiliklarga duch kelishi, ota-onalarning haddan tashqari yuqori umidlarini his qilishi mumkin.

Ko‘p bolali oilalarda bolaning shaxsiyati sibling o‘rtasidagi munosabatlar ta’siri ostida shakllanadi, bu esa o‘z navbatida o‘z-o‘zini anglash, intellektual daraja, muloqot qobiliyatlari, ijtimoiy yutuqlarning shakllanishiga ta’sir qiladi.

Shunday qilib, aytishimiz mumkinki, ijtimoiy psixologik omillarning har biri o‘z mohiyatida shaxsning himoya mexanizmlari shakllanishi uchun oqibatlarni belgilaydigan va shaxsiy yetuklikni shakllantirish uchun katalizator sifatida ham, ushbu jarayonga to‘siq sifatida ham harakat qila oladigan muhim psixologik tarkibiy qismga ega.

Turli xil yashash muhitiga ega bo‘lgan yoshlar himoya mexanizmlariga ta’siri ko‘rsatkichlarini o‘rganish natijalari

Ko‘rsatkichlar	Shahar	Qishloq
O‘z-o‘zini qabul qilish	33%	14%
Ifoda etilmagan o‘z-o‘zini qabul qilish	9%	29%
Tizimli aks ettirish	67%	86%
Introspektsiya	16,5%	14%
Kvazirefleksiya	16,5%	-
Mojarolarning yo‘qligi	17%	14%
Bitta mojaro	25%	43%
Bir nechta mojarolar	58%	43%

Shahar hududida yashovchi ular orasida 33% aniq va ifoda etilmagan o‘z-o‘zini qabul qilish sub’ektlarning 9% uchun xosdir. Tizimli aks ettirish turi 67% da aniqlangan, tekshirilganlarning 16,5% introspektsiya va kvazirefleksiyaga ega. Qiymat sohasidagi qarama - qarshiliklarning yo‘qligi respondentlarning 17 foizida aniqlangan, bitta mojaroning 25 foizi va qiymat tizimidagi bir nechta mojarolar shaharda yashovchilarning 58 foizida aniqlangan.

Yashash joyi qishloq bo‘lgan sub’ektlardan 14% aniq o‘z-o‘zini qabul qilishga ega, 29% esa ifoda etilmagan o‘z-o‘zini qabul qilishga ega. Ushbu guruh sub’yektlarida aks ettirish turini tashxislash quyidagi natijalarni ko‘rsatdi: tizimli aks ettirish sub’ektlarning 86 foizida ustunlik qiladi, introspektsiyaning ustunligi qishloq joylarda yashovchilarning 14 foizi da aniqlangan.

Oilada turli pozitsiyalarning yoshlar himoya mexanizmlariga ta’sirini o‘rganish natijalari

Ko‘rsatkichlar	Siblinglarga ega bo‘lgan oila	Oiladagi yagona bola
Yaqqol ifodalangan o‘z-o‘zini qabul qilish	50%	71%
O‘z-o‘zini qabul qilish	42%	
Ifoda etilmagan o‘z-o‘zini qabul qilish	8%	29%
Tizimli aks ettirish	67%	86%
Introspektsiya	8%	
Kvazirefleksiya	25%	14%
Mojarolarning yo‘qligi	25%	-
Bitta mojaro	25%	43%
Bir nechta mojarolar	50%	57%

Ularning 50 foizida aniq o‘zini o‘zi qabul qilish tashxisi qo‘yilgan, 42 foizida aniq o‘zini o‘zi qabul qilish, ifoda etilmagan o‘zini o‘zi qabul qilish xarakterlidir. Ushbu guruh tomonidan tekshirilganlarning aksariyati tizimli aks ettirish turiga ega-67%, introspektsiya 8% da ustunlik qiladi va kvazirefleksiya siblingga ega bo‘lgan sub’yektlarning 25 foizida aniqlangan. Qiymat sohasidagi mojarolarsiz respondentlar guruhi sub’yektlarning 25 foizini tashkil etdi, tadqiqot ishtirokchilarining bir xil sonida bitta qarama-qarshilik aniqlandi. Qiymat tizimidagi bir nechta qarama-qarshiliklar ushbu guruh respondentlarining 50 foizida aniqlangan. Oiladagi yagona bola pozitsiyasini egallagan sub’yektlarning aksariyati (ularning ulushi umumiy namunaning 37% ni tashkil qiladi) aniq o‘zini o‘zi qabul qilish bilan tavsiflanadi (71%). Tashxis qo‘yuvchilarning 29 foizida ifoda etilmagan o‘z-o‘zini qabul qilish tashxisi qo‘yilgan. Ushbu sub’yektlar guruhida tizimli aks ettirish turi ustunlik qiladi (86%), qolgan qismida kvazirefleksiya aniqlandi. Qiymat tizimini diagnostika qilish jarayonida quyidagi natijalar olindi: siblingga ega bo‘lmagan sub’yektlar orasida qiymat sohasida qarama-qarshiliklarga ega bo‘lmaganlar aniqlanmagan; qadriyatlardagi bitta ichki ziddiyat 43% ga ega.

Yuqoridagi olingan ijtimoiy-psixologik so‘rovnomalar va metodikalar natijalarini qayta ishlash jarayonida yoshlar individual xususiyatlarida himoya mexanizmlari namoyon bo‘lishining shakllantirishda trening dasturini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etdi.

Xulosa qilib aytganda “yoshlarda himoya mexanizmlari” quyidagi xulosalar keltirdik:

- Yangi darajadagi kompetensiyaga erishilgandan so‘ng dastlabki, erta davrlardagi, bolalik bilan bog‘liq reaksiya shakllari va xulq-atvor turlariga qaytish bo‘lgan regressiya paytida almashinish sodir bo‘lishi aniqlandi, bu esa o‘z navbatida asabiy vaziyatning ta’siri ostida paydo bo‘lgan hissiy bosimni anglatadi, lekin bu engillik yoki maqsadga erishishga olib kelmaydi.

- Ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatdiki, (qiz) yoshlarda, shuningdek, (o‘g‘il) yoshlarda ham ijtimoiy muhitda ijtimoiy-psixologik moslashuvchanlik ularning o‘z-o‘zini borligicha qabul qilishlari, shuningdek boshqalarni ham qabul qilishlari, hissiy qulaylikni his etishlari, yuqori darajadagi sub’ektiv nazoratga ega ekanliklarining ko‘rsatkichidir, bu kabi o‘sprinlar ular bilan sodir bo‘ladigan voqealarni, birinchi navbatda, ularning shaxsiy fazilatlarini (kompetensiya, qat’iyatlilik, qobiliyat darajasi va boshqalarga) va o‘z faoliyatlarining tabiiy oqibatlarining natijasi deb hisoblashishlari isbotlandi;

- Tadqiqot jarayonida yoshlarning o‘zini o‘zi baholashning ijtimoiy- psixologik xususiyatlarini va psixologik himoya mexanizmlarini aniqlash usullari yuzasidan ishlab chiqilgan mualliflik so‘rovnomasi asosida qaltis vaziyatlarda yoshlarni o‘zini o‘zi baholashi va xulq-atvor reaksiyasi o‘rtasidagi bog‘liqliklar mavjud ekanligi tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plamlari. 2017.-(766)-son. B.36-37.

2. Sh.M. Mirziyoev. Birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambeliyasidagi nutqi. 19.09.2017 y

3. O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi

4. G‘oziev E.G‘. Umumiy psixologiya. –T.: 2010. -544 b.;

5. G‘.B. Shoumarov. Oila psixologiyasi-Sharq.:2010.-283 b.;

6. Фрейд З. Страх и жизнь влечений // Введение в психоанализ; Лекции. М.; Наука, 1989. С. 349-369.

7. Fayziyeva M.X. Shaxsning psixologik ximoya mexanizmlari.- Qarshi, «Nasaf NMIU»-2021.144 bet

8. Олпорт, Г. Становление личности: Избранные труды [Текст] / Г. Олпорт; пер. с англ. – М.: Смысл, 2002. – 228 с.